

MILTECH Zrt.

Szh: 4400 Nyíregyháza, Család u. 69/A. Web: www.miltech.hu

Th: 4400 Nyíregyháza, Tujafa u. 14. E-mail: info@miltech.hu

Tel: +36 (42) 449-733, +36 (42) 449-734, +36 (30) 594-4212, +36 (70) 436-6934 Fax: +36 (42) 999-550

MILTECH

UNIVERZÁLIS NAGYFREKVENCIÁS KEVERŐ ÉS OSZCILLÁTOR EGYSÉG FEJLESZTÉSE ÚJ ÉS MODERNIZÁLT RADARRENDSZEREK SZÁMÁRA

Támogatási szerződés azonosító:

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2019-00749

1 Absztrakt

A pályázat keretében kifejlesztett és legyártott általános kompatibilitású eszközök (nagyfrekvenciás vevő egység; vezérelt helyi oszcillátor egység; adó meghajtó egység) egyaránt alkalmazhatóak különböző típusú radarok modernizációjához és új radarberendezésekben történő beépítésre is. Az egységekről általánosan elmondható, hogy az eszközök széles tartományban programozható különböző üzemmódok támogatásával rendelkeznek. A paraméterek beállítása, az üzemmódok kiválasztása, valamint az eszköz vezérlése felhasználóbarát grafikus felületről is lehetséges, elősegítve ezzel a könnyű kezelést. PC-n futó kezelői- és szervíz szoftverek biztosítják a működési paraméterek módosítását, valamint a feldolgozott adatok és státusz információk fogadását, feldolgozását, megjelenítését, archiválását és továbbítását. A szoftveres vezérelhetőség lehetővé teszi a távoli üzemeltethetőséget és a működési paraméterek monitorozását is beépített öntesztelési funkció lehetőségével. Az új egységek működésének felépítése több funkcionális egységre bontható. Ezeket különböző hardver és szoftver egységek valósítják meg. Az így létrejött hardver és szoftver alrendszerek teljes mértékben moduláris felépítésűek, ezzel is elősegítve az eszközök későbbi karbantarthatóságát és üzemeltetését radarberendezésekben.

2 Projekt státuszának áttekintése a projektterv alapján, projektterv frissítése

A pályázat keretében kifejlesztésre került három berendezés a MILTECH Zrt által GINOP pályázat keretében (2.1.2-8-1-4-16-2019-00749 azonosító számú):

- a nagyfrekvenciás jel vevő (Radio Frequency Receiver - RFR) egység,
- a vezérelt helyi oszcillátor (Controlled STALO – Stable Local Oscillator, CST/HFO) egység,
- az adó meghajtó (Transmitter Driver - TxD) egység.

Szakmailag a projekt elérte célját, a kifejlesztett egységek sikeres tesztjei bizonyítják az elvi technikai háttér gyakorlati alkalmazhatóságát. Az elkészített hardver megoldások lehetővé teszik a nagyfrekvenciás jelek fogadását, szükséges vezérlő és adómeghajtó jelek kezelését.

A kifejlesztett három külön álló egység a jelenleg elérhető legkorszerűbb komplex technológiákon alapulnak:

- Nagy sebességű analóg/digitális konverter áramkörök,
- Nagy frekvenciás keverők, erősítők és teljesítménymérő áramkörök,
- Nagy frekvenciás vezérelhető oszcillátorok,
- Programozható logikai áramkörök,
- Mikrokontrolleres vezérléstechnika,
- Szabványos kommunikációs interfészek TCP/IP alapon,
- Objektum és függvényorientált firmware-k C/C++ programnyelv alkalmazásával.

A nagyfrekvenciás vevő egység fő részei:

- vezérlő és tápfeszültség előállító egység,
- RF teljesítménymérő,
- RF izolátorok és RF szűrő,
- keverő,
- IF erősítő és szűrő,
- végfokozat.

A vezérelt helyi oszcillátor fő jellemzői, funkcionális összetevői:

- FPGA áramkör a hardver elemek üzemének összehangolásához, az oszcillátor kiválasztásához és az egység kimenő teljesítmény szintjének vezérléséhez,

- Kis zajú tápegységek,
- Többrétegű PCB és a hozzátartozó vezérlő firmware-e,
- Radar pontossági követelmény szintű órajelek előállítása és a hozzájuk tartozó kapcsoló áramkörök,
- Az ultra kis zajú PLL áramkörök biztosítják KF frekvenciák adaptálhatóságát radartípustól függően,
- Vezérlő processzor (MCU) a részegység üzemének felügyeletére (BIT) és a lokális hálózati kapcsolat kezelésére,
- nagy frekvenciás teljesítménymérő.

Az adó meghajtó egység fő jellemzői, funkcionális összetevői:

- Kis zajú tápegységek az áramkörök kiszolgálására,
- Többrétegű PCB és a hozzátartozó vezérlő firmware-e,
- Vezérlő processzor az egység kimenő teljesítmény szintjének vezérléséhez,
- Modulátor fokozatok, illesztett sávszűrőkkel és elválasztó erősítőkkel,
- Nagy frekvenciás teljesítménymérő.

A hardver egységeket saját gyártású, megfelelő mechanikai kialakítású kompakt alumínium készülékház foglalja magában.

A TXD egység tesztelése és mérései

Az egység kimenő szintjének meghatározása

A TXD (adó meghajtó) egység fejlesztésénél elvárás volt, hogy a kimenő teljesítmény: minimum 9,5 dBm legyen, ill. annak vezérelhetősége biztosított legyen, ezért tartozik hozzá egy vezérlő szoftver is, mely képes állítani az egységben található vezérelhető csillapítókat, valamint további adatokat képes megjeleníteni az eszköz állapotáról.

A mérési összeállítást követően az alábbi kimeneti jelszint volt elérhető, ahol a kimenő jelszint még megtartotta linearitását.

1. ábra: TXD kimenő teljesítmény

A képen látható, hogy az egység kimenő jelszintje 9,8 dBm, ami teljesíti a meghatározott követelményt. A mért paraméterek a mérési célkitűzésekben elvárt értékeknek megfelelnek.

MILTECH Zrt.

Szh: 4400 Nyíregyháza, Család u. 69/A. Web: www.miltech.hu

Th: 4400 Nyíregyháza, Tujafa u. 14. E-mail: info@miltech.hu

Tel: +36 (42) 449-733, +36 (42) 449-734, +36 (30) 594-4212, +36 (70) 436-6934 Fax: +36 (42) 999-550

MILTECH

2. ábra: A kifejlesztett TXD egység

A CST/HFO egység tesztelése és mérései

Maximális kimenő jelszint meghatározása

A CST/HFO egység kapcsán a fejlesztési célkitűzés az volt, hogy a kimenő teljesítmény 15dBm legyen legalább. A méréseket S sávú radarokhoz tartozó paraméterek alapján végeztük el, viszont L, C és X sávú radarokhoz is alkalmazható átalakítás nélkül.

Az egységben található vezérelhető csillapítók szoftveresen állíthatóak, így vezérelhető az egység kimenő jelszintje. Az egységünk 18.2 dB kimenő jelszintre is képes méréseink alapján.

3. ábra: Maximális kimenő teljesítmény

Az eszközben öt oszcillátor található, melyek külön-külön vezérelhetőek frekvencia és kimenő jelszint tekintetében. Azonos paraméterek alapján az oszcillátorok közötti különbségek ± 0.1 dBm.

MILTECH Zrt.

Szh: 4400 Nyíregyháza, Család u. 69/A. Web: www.miltech.hu

Th: 4400 Nyíregyháza, Tujafa u. 14. E-mail: info@miltech.hu

Tel: +36 (42) 449-733, +36 (42) 449-734, +36 (30) 594-4212, +36 (70) 436-6934 Fax: +36 (42) 999-550

MILTECH

4. ábra: A kifejlesztett CST/HFO egység

Az RFR egység tesztelése és mérései

Érzékenység és dinamikatartomány

Az RFR (vevő) egységnek két fontos meghatározó paramétere van: érzékenység és dinamikatartomány. Az egység kifejlesztése során arra törekedtünk, hogy az egység érzékenysége ≤ -103 dBm legyen, a megfelelő dinamikatartomány megtartása mellett (min. 70 dBm).

Az érzékenységet a 2:1 jel-zaj viszonyhoz vettük, mivel itt a jelfeldolgozó már detektálni tudja a jelet. A méréseink alapján az RFR érzékenysége 106 dBm lett.

5. ábra: RFR érzékenység

A mérések során a jelgenerátor szintjét addig emeltük, míg az lineárisan változott (+1 dBm szintet emelve +1 dBm szintet változik a RFR kimenő szintje).

6. ábra: RFR maximális teljesítmény

A dinamika tartományt az egység érzékenysége és a maximális kimenő teljesítménye közötti különbség adja meg. A mért dinamikataromány 82 dBm.

7. ábra: A kifejlesztett RFR egység